

GEODÉSICAS EM VARIEDADES DE FINSLER DE CLASSE C^0

RYUICHI FUKUOKA

Trabalho em colaboração com Hugo Murilo Rodrigues

Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre \mathbb{R} . Uma norma assimétrica em V (vide [1]) é uma função não negativa $F : V \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

- (1) $F(y) = 0$ se e somente se $y = 0$;
- (2) $F(y_1 + y_2) \leq F(y_1) + F(y_2)$ para todo $y_1, y_2 \in V$;
- (3) $F(ay) = aF(y)$ para todo $a > 0$ e $y \in V$.

Seja M uma variedade diferenciável, $T_x M$ seu espaço tangente em $x \in M$ e $TM = \{(x, y), x \in M, y \in T_x M\}$ seu fibrado tangente. Uma estrutura de Finsler de classe C^0 (vide [3]) é uma função contínua $F : TM \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F(x, \cdot) : T_x M \rightarrow \mathbb{R}$ é uma norma assimétrica.

Uma estrutura de Finsler F de classe C^0 é horizontalmente de classe C^1 em $p \in M$ se existe uma vizinhança U de p , um sistema de coordenadas $\phi = (x^1, \dots, x^n) : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ (com o respectivo sistema de coordenadas $\phi_{TU} = d\phi = (x^1, \dots, x^n, y^1, \dots, y^n) : TU \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ no fibrado tangente de U) e uma família de campos de vetores unitários

$$\{x \mapsto X_u(x) = (y^1(x^1, \dots, x^n, u), \dots, y^n(x^1, \dots, x^n, u)); u \in S^{n-1}\}$$

em U parametrizados por u tais que

- (1) A aplicação $u \mapsto X_u(x)$ é um homeomorfismo de $S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ na esfera unitária de $(T_x M, F(x, \cdot))$ para todo $x \in U$;
- (2) $(x, u) \mapsto (y^1(x^1, \dots, x^n, u), \dots, y^n(x^1, \dots, x^n, u))$ é contínua;
- (3) $(x, u) \mapsto (\frac{\partial y^1}{\partial x^i}(x^1, \dots, x^n, u), \dots, \frac{\partial y^n}{\partial x^i}(x^1, \dots, x^n, u))$ é contínua para todo $i = 1, \dots, n$.

Dizemos que F é horizontalmente de classe C^1 se ela o for para todo $p \in M$ (vide [4]).

Neste trabalho apresentaremos vários exemplos de geodésicas em espaços de Finsler de classe C^0 . Enfatizaremos as diferenças que existem em relação à teoria clássica de geodésicas em variedades Riemannianas (vide [2], [4]). No caso onde F é horizontalmente de classe C^1 , definimos um tipo fluxo geodésico no fibrado cotangente de M utilizando o princípio do máximo de Pontryagin, o qual chamamos de fluxo geodésico estendido. Apresentaremos condições suficientes para que este fluxo seja localmente Lipschitz (vide [4]).

REFERÊNCIAS

- [1] Cobzas, S., *Functional analysis in asymmetric normal spaces*, Frontiers in Mathematics, Birkhäuser/Springer Basel AG, Basel, 2013.
- [2] Fukuoka, R., *A large family of projectively equivalent C^0 -Finsler manifolds*, arXiv:1807.10861, to appear in Tohoku Mathematical Journal.
- [3] Fukuoka, R. e Setti, *Mollifier smoothing of C^0 -Finsler structures*, arXiv:1910.14331.
- [4] Rodrigues, H. M., *Geodesic flow for horizontally smooth C^0 -Finsler manifolds*, tese de doutorado em andamento, UEM, 2020.

Email address: rfukuoka@uem.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ